

ОСОБЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Игамова Шахиния Зикрилловна

преподаватель БухГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7466385>

В национальной экономике промышленность строительных материалов занимает особое место как по масштабам производства, так и по отводимой ему роли. Рассматривая динамику важнейших показателей отрасли за последние годы, можно отметить наличие устойчивого тренда роста объемов производства с высоким среднегодовым градиентом. Место и роль отрасли в современном социально-экономическом развитии страны трудно переоценить. И в этом плане следует согласиться с авторами [1,2].

Особенность современного этапа развития экономики и общества состоит в ускорении инновационного процесса и модернизации экономики. В настоящее время осуществляется четвертая техническая революция, состоящая в бурном развитии и применении ИКТ, цифровых технологий во всех сферах человеческой деятельности. Необходимость и объективность инновационного развития предприятий не вызывает сомнений и об этом указывают многие исследования [3,4].

Промышленность строительных материалов страны в условиях модернизации национальной экономики совместно со строительным комплексом призвана обеспечивать эффективное выполнение поставленных задач на одном из сложных этапов инвестиционно-строительного процесса.

За период рыночного реформирования в отрасли произошло множество позитивных преобразований, которые в конечном итоге дали возможность реализовывать большое количество инвестиционно-строительных программ и возвести строительные объекты различного назначения, сложности и масштабов.

Анализ данных и информации научных исследований свидетельствуют о динамичном количественном и качественном развитии промышленности строительных материалов. Объективно следует отметить положительные стороны развития отрасли: предприятия строительных материалов осваивают новые современные технологии, осваивают выпуск инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, обновляется материально-техническая база отрасли и парк используемой техники [5,6,7,8]. Можно и следует констатировать о наличии

положительных тенденций в развитии рассматриваемой отрасли, которые состоят в сохранении темпов производства, в осуществлении мер по импортозамещению и локализации производства, в определенной мере инновационности развития.

Вместе с тем, делать вывод о том, что потенциалы и эффективность предприятий соответствуют современным требованиям и условиям было бы недостаточно верно, поскольку имеет место высокий уровень ввоза строительных материалов, особенно, отделочных, зачастую качество и цены на строительные материалы, изделия и конструкции оставляют желать лучшего. Ряд имеющихся недостатков отрасли отмечен в [9].

Безусловно, что на развитие отрасли оказывают влияние различные внешние и внутренние факторы, состав и мощность влияния каждого из которых меняется во времени.

Исследование этих факторов позволяет более целенаправленно и обоснованно воздействовать на процесс развития отрасли.

Анализ показывает, что настоящее время можно выделить такие значимые факторы:

- урбанизация и демографическая ситуация в Узбекистане (необходимость реализации Государственной программы по доведению уровня урбанизации в стране до 60 процентов к 2030 году);
- приоритет жилищного строительства;
- приоритет строительства в сельской местности жилых и социально-бытовых объектов;
- интенсивное развитие транспортной инфраструктуры и объектов энергетики;
- активное освоение северо-западных территорий (Республика Каракалпакстан, Бухарская и Навоийская области).

Анализ данных о промышленности строительных материалов показывают, что она не в полной мере удовлетворяет потребности строительства материалами, изделиями и конструкциями, как по номенклатуре, так и по объемам производства. Кроме того цены по ряду строительных материалов, производимым выше, чем в других регионах страны [7,9].

Это вызвано как отсутствием местного сырья для производства ряда строительных материалов, так и отсталостью материальной базы части предприятий отрасли.

Дислокация ряда предприятий отрасли, например предприятий по производству сборного железобетона, не достаточно соответствует районам тяготения строительства.

В конечном итоге действие этих факторов приводят к необходимости ввоза многих строительных материалов и существенно отражается на стоимости строительства и снижению инвестиционной привлекательности регионов.

Список литературы:

1. Зайнутдинов Ш. Н., Нуримбетов Р. И. Ресурсная база и потенциал производство Узбекистана: использования и эффективность (региональный аспект) // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №10 (23). С. 207-212. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/zaynutdinov> (дата обращения 15.10.2017). Cite as (APA):
2. Нуримбетов Р. И. Стратегическое управление и ресурсное обеспечение предприятий промышленности строительных материалов в Низовьях Амударьи // Успехи современной науки. 2016. Т. 4. №10. С. 74-78.
3. Имайкина, О.И. Стратегическое управление инновационной деятельностью промышленных предприятий: автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Имайкина Ольга Ивановна. - Саранск, 2015. - 220 с.
4. Бабич, В.Н. Инновационная модель бизнес-процесса / В. Н. Бабич, А. Г. Кремлёв. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. - 184 с.
5. Экономические проблемы и основные принципы развития материально-технической базы строительства. - Журнал «Архитектура и строительство Узбекистана», № 4, 2008 г.
6. Ниязов С.М. Экономическое реформирование производственно-технической базы строительства.-Т.: Изд-во «Fan va texnologiya», 2010.-176 с.
7. Кальметов Б.Д., Казимов В.А., Гимуш Р.И. Углубление экономических реформ в строительном комплексе Узбекистана. Монография Ташкент, 2006. 186 с.
8. Курбаниязов Ш.К. Производство строительных материалов на современном этапе экономического развития Узбекистана. //Biznes-эксперт, 2017 йил, №11(119). (08.00.00; № 3).
9. Концепция развития промышленности строительных материалов до 2025 года (ID-4086). <https://regulation.gov.uz/ru/document/4086>

